

بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی در توسعه پایدار گردشگری با نقش تعدیلگری اثرات گردشگری (مورد مطالعه: جزیره هرمز)

امین فرجی*، مریم گلستانی

استادیار گروه مدیریت شهری و آمایش سرزمین، دانشگاه تهران

مدرس، مشاور و کارشناس ارشد مدیریت جهانگردی، گرایش بازاریابی، دانشگاه تهران

چکیده

در این پژوهش به بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی در توسعه پایدار گردشگری با نقش تعدیلگری اثرات درک شده گردشگری به وسیله جامعه میزبان در جزیره هرمز پرداخته شده است. پژوهش حاضر بر مبنای هدف کاربردی و از نظر طرح پژوهش، کمی، از روش توصیفی-تحلیلی و از شاخه همبستگی می باشد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بوده و جامعه آماری پژوهش، ساکنین بومی جزیره هرمز هست که حجم آن حدود ۶۰۰۰ نفر می باشد. با استفاده از جدول مورگان تعداد ۱۰۳ نمونه انتخاب شد. به منظور آزمون فرضیه ها از مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شده و تجزیه و تحلیل ها از طریق نرم افزارهای SPSS و Warp PLS انجام شده است. نتایج نشان داد که سرمایه اجتماعی بر توسعه پایدار گردشگری جزیره هرمز به طور مستقیم تأثیر مثبت و معنادار دارد. همچنین سرمایه اجتماعی بر توسعه پایدار گردشگری جزیره هرمز با نقش تعدیلگری اثرات گردشگری نیز تأثیر مثبت و معنادار دارد. در نهایت با توجه به نتایج پژوهش پیشنهادهایی ارائه شده است.

واژه های کلیدی: سرمایه اجتماعی، توسعه پایدار، اثرات گردشگری، جزیره هرمز